

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834085>

Насириддинова Малика Мейлиевна

Ориентал университет, преподаватель кафедры западных языков

Аннотация. *Цель данной статьи – кратко охарактеризовать некоторые ресурсы сети Интернет, актуальные для преподавателя русского языка как иностранного. Автором статьи предлагаются информационные ресурсы Интернет для решения конкретных задач, выработки умений и навыков по определенным темам.*

Ключевые слова: *русский язык как иностранный, электронные средства обучения, информационно-коммуникационные технологии, смешанное обучение, Интернет в обучении русскому языку как иностранному.*

Репозиторий БГАТУ Секция 3 - Инновационные образовательные технологии подготовки инженерных кадров для АПК 361 Давно известна истина, что получение вузовского диплома – это не финиш, а старт. На каком бы этапе жизненного и профессионального пути не находился преподаватель, он никогда не может считать свое образование завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно сформированной. Деятельность современного преподавателя тесно связана с его творческой самостоятельностью, мобильностью, высоким интеллектуальным и нравственным потенциалом, с его профессиональной компетентностью и культурным уровнем, опережающим уровень социального окружения. Это, несомненно, выдвигает на первый план необходимость поиска и внедрения в практику современных педагогических технологий, стимулирующих образовательную активность личности. Повышению уровня профессионального мастерства способствуют различные курсы повышения квалификации, семинары и конференции, посещение занятий коллег и т.п. Но их роль невелика без процесса самообразования преподавателя. Преподаватель, открытый всему новому, жаждущий и умеющий постоянно учиться, а не только учить, обязательно будет использовать возможности Интернет-ресурсов для улучшения качества учебного процесса. Что касается преподавания русского языка как иностранного, следует отметить, что использование образовательных ресурсов сети Интернет открывает широкие возможности доступа к информационным ресурсам и технологиям, и их применению в учебном процессе. Как верно отмечает В.М. Полонский, «в последние годы намечается тенденция повышения эффективности образования за счет внедрения новых

информационных технологий, широкого использования ресурсов сети Интернет. Созданы целевые программы, направленные на развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающие информационную поддержку образовательных процессов на всех уровнях образования» [1]. В настоящее время в сети Интернет размещено достаточно большое количество материалов, которые могут быть полезны преподавателю русского языка как иностранного, а именно: учебные пособия, сборники тестов; аудио- и видеоматериалы; компьютерные обучающие программы; методическая и научная литература; презентации, рисунки, фото и т.д. Однако, как показывает практика, для эффективной работы в сети Интернет преподавателю русского языка как иностранного нужна элементарная «компьютерная грамотность»: умение пользоваться поисковыми системами, знание программ по работе в сети Интернет, по просмотру и загрузке (если Репозиторий БГАТУ Секция 3 - Инновационные образовательные технологии подготовки инженерных кадров для АПК 362 это разрешено разработчиками сайта) материалов, а также элементарные знания о форматах документов: PDF, Word, RTF (а также о переводе файлов из одного формата в другой). Только обладая компьютерной грамотностью, преподаватель русского языка как иностранного может легко и быстро найти нужную ему информацию, будь то текстовый документ или видеофрагмент в сети Интернет, и поработать с ним. В практике преподавания РКИ для решения конкретных задач, выработки умений и навыков по определенным темам преподаватели нередко кроме основных учебников привлекают материалы других пособий. Богатый материал учебных пособий, пособий, аудиоприложений к пособиям, практикумы, литература по методике преподавания РКИ, материалы конференций представлены на сайте <http://www.twirpx.com>. Каждое пособие сопровождается аннотацией. На сайте <http://turkce-ruska.narod.ru/russkiy.htm> также представлены учебные пособия, практикумы по РКИ, однако их общее количество значительно уступает количеству материалов, размещенных на вышеназванном сайте. На начальном и среднем этапе обучения русскому языку как иностранному преподавателю будет полезен сайт <http://www.gwu.edu/~slavic/golosa>. Кроме лексико-грамматических упражнений, на сайте размещен достаточно качественный видео- и аудиоматериал по разным разговорным темам: «Свободное время», «Связь и коммуникация», «Кино и телевидение», «Что почитать», «Здоровье» и т.д. Видеоматериалы по перечисленным выше темам – специально записанные в помощь преподавателю русского языка как иностранного диалоги и монологи длительностью 5-10 минут. К сожалению, нужно отметить, что презентации преподавателей русского языка как иностранного в сети Интернет практически не встречаются, однако там размещено большое количество презентаций учителей-предметников: физиков, математиков, химиков, учителей иностранных языков. Если относиться к работе и поиску материала творчески,

то презентации учителей-предметников после соответствующей переработки (с учетом целей и задач урока, этапа обучения русскому языку и т.д.) могут быть легко трансформированы в презентации, используемые на занятиях по обучению русскому языку иностранцев. Так, например, при изучении специальной лексики преподаватель русского языка как иностранного может использовать в качестве базы (заготовки) презентации по соответствующим дисциплинам. ОсущеРепозиторий БГАТУ Секция 3 - Инновационные образовательные технологии подготовки инженерных кадров для АПК 363 ствить поиск данных презентаций можно через YANDEX.RU или другие поисковые системы. Поиск презентаций осуществляется как по названию конкретной темы (например, презентация работа и энергия, скачать), так и в целом по названию дисциплины (например, презентация по физике, скачать). На официальном сайте фонда «Русский мир» (<http://www.ruskiymir.ru>) можно познакомиться с программой «Русский для всех. 1000 заданий» (1,2 и 3-ий уровни. Некоторые другие программы по обучению РКИ можно найти на упомянутом выше сайте <http://www.twirpx.com> и других сайтах. Таким образом, современный Интернет предоставляет преподавателю большие возможности для ознакомления с методической и научной литературой, с передовым опытом работы педагогов, что является важной составляющей самообразования и повышения квалификации каждого преподавателя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Полонский, В.М. Образовательные ресурсы и возможности сети Интернет/В.М. Полонский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.libozersk.ru/pages/index/639>
2. Иванова, Е. О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным культурологическим / Е. О. Иванова // Эй- дос: Интернет-журнал. 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.eidos.ru>. – Дата доступа: 02.05.2018.
3. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
4. Вербицкий, А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение / А.А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1999. – 251 с.
5. Смышляева, Л. Г. Активные образовательные технологии как условие реализации компетентностного подхода в высшей школе / Л. Г. Смышляева, Л. А. Сивицкая, Н. А. Качалов // Известия Томского политехнического университета. Известия ТПУ. – 2006.– Т. 309, № 5. – С. 235-240.